

TA'LIM ILMIY-DIDAKTIK ATAMALARIDAN TO'G'RI FOYDALANISH

Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li

Xalqaro innovatsion universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ilmiy-didaktik atamalarning ta'lim tizimidagi o'rni, ularni o'qitish metodikasi hamda pedagogik jarayonda qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy terminlarning o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati, didaktik tamoyillar asosida terminologik birliklarni shakllantirish usullari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida ularni samarali o'rgatish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ilmiy atama, didaktika, metodik ko'rsatma, pedagogika, terminologiya, ta'lim texnologiyasi, innovatsion metod, kompetensiya, o'quv jarayoni, interfaol metod.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль научно-дидактических терминов в системе образования, методика их преподавания, а также теоретические и практические аспекты применения в педагогическом процессе. Анализируются значение научных терминов в развитии мышления учащихся, способы формирования терминологических единиц на основе дидактических принципов и эффективное обучение с использованием современных педагогических технологий.

Ключевые слова: научный термин, дидактика, методическое руководство, педагогика, терминология, образовательные технологии, инновационный метод, компетенция, учебный процесс, интерактивный метод.

Annotation: This thesis discusses the role of scientific-didactic terms in the education system, methods of teaching them, and theoretical as well as practical aspects of their application in the pedagogical process. The study also analyzes the importance of scientific terminology in developing students' thinking skills, methods of forming terminological units based on didactic principles, and effective teaching through modern pedagogical technologies.

Keywords: scientific term, didactics, methodological guidance, pedagogy, terminology, educational technology, innovative method, competence, learning process, interactive method.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimida ilmiy-didaktik atamalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb

etmoqda. Har bir fan sohasi o'zining ilmiy terminologik tizimiga ega bo'lib, ushbu terminlarni to'g'ri qo'llash ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy-didaktik atamalar pedagogik faoliyatning asosiy vositalaridan biri bo'lib, ular orqali o'quvchilarga ilmiy tushunchalar, nazariy bilimlar hamda amaliy ko'nikmalar tizimli ravishda yetkaziladi.

Didaktik atamalar ta'lim jarayonining mazmuni, maqsadi va metodlarini ifodalashda muhim o'rin tutadi. "Metod", "kompetensiya", "innovatsion texnologiya", "integratsiya", "interfaol metod", "modul", "refleksiya" kabi terminlar bugungi zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylangan. Shu sababli o'qituvchi ushbu atamalarning mazmun-mohiyatini chuqur bilishi va o'quvchilarga sodda hamda tushunarli shaklda yetkazishi lozim.

Ilmiy atamalarni o'qitishda bir qator metodik tamoyillarga amal qilish talab etiladi. Avvalo, terminlarning ilmiy aniqligi va izchilligi ta'minlanishi zarur. O'quvchilar yoshiga mos bo'lmagan murakkab terminlardan foydalanish bilimlarni o'zlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois atamalarni bosqichma-bosqich tushuntirish, oddiydan murakkabga tamoyili asosida o'qitish samarali natija beradi.

Pedagogik amaliyotda ilmiy terminlarni o'rgatishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Xususan, "Aqliy hujum", "Klaster", "BBB", "Insert", "Fishbone", "Konseptual xarita" kabi metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Mazkur metodlar orqali o'quvchilar terminlarning mazmunini nafaqat eslab qoladi, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmasiga ham ega bo'ladi.

Shu qatorda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ilmiy-didaktik atamalarni o'qitishda katta imkoniyat yaratadi. Elektron darsliklar, multimediali taqdimotlar, virtual platformalar va onlayn lug'atlar terminologik bilimlarni mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ilmiy-didaktik terminologiyani shakllantirishda milliy va xalqaro tajribani uyg'unlashtirish ham muhimdir. Chunki ko'plab ilmiy atamalar xalqaro terminologiya asosida shakllangan bo'lib, ularni ona tiliga moslashtirish va to'g'ri talqin qilish pedagogik jarayonning dolzarb vazifalaridan biridir. Terminlarning yagona me'yor asosida qo'llanilishi esa ta'lim jarayonida tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Umuman ilmiy-didaktik atamalarni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish va samarali qo'llash ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. O'qituvchilarning terminologik savodxonligi, zamonaviy pedagogik

texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari hamda innovatsion metodlarni qo'llashi o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi oshib, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R. "Pedagogik texnologiyalar". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. "Pedagogik texnologiya asoslari". – Toshkent, 2017.
3. Hasanboyev J. "Pedagogika nazariyasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Azizxo'jayeva N. "Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar". – Toshkent, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari". – Toshkent, 2016.
7. Sayidahmedov N. "Yangi pedagogik texnologiyalar". – Toshkent, 2019.
8. Muslimov N. "Kasbiy ta'lim metodikasi". – Toshkent, 2018.